

Volatilidad Condicional y Pérdidas Potenciales en Inversiones en Bitcoin: Un Enfoque de Análisis de Riesgo

Libertad Bolivia Jazmin Martinez Sangueza

Universidad Central

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9146-020X>

Email: libertad.msangueza@gmail.com

Recepción: 06 de octubre de 2025

Aceptación: 05 de enero de 2026

Resumen: En menos de un año, Bolivia ha pasado de prohibir el uso de criptomonedas a incorporar su uso de manera frecuente. Esta investigación examina la dinámica de los retornos y el riesgo asociado al Bitcoin, la criptomoneda de mayor valor en el ecosistema cripto, mediante modelos diseñados para activos de alta volatilidad. El análisis se basa en una serie temporal de datos diarios recopilados durante doce años, con énfasis en la medición de retornos negativos. Los resultados muestran que la media de los retornos es positiva y estadísticamente significativa, aunque su capacidad explicativa sobre la variabilidad total es limitada, lo cual es consistente con el comportamiento típico de series financieras de alta frecuencia. En cuanto a la volatilidad, se confirma la presencia de heterocedasticidad condicional, con efectos ARCH y GARCH altamente significativos. La persistencia de la volatilidad, evidenciada por un coeficiente GARCH cercano a uno, indica que los episodios de alta o baja volatilidad tienden a mantenerse en el tiempo. Estos hallazgos destacan la relevancia de modelar adecuadamente la varianza condicional en el análisis de activos financieros como el Bitcoin. Adicionalmente, se identificó la necesidad de ajustar la escala de los datos, recomendándose una rescalación previa para mejorar la precisión en futuras estimaciones.

Clasificación JEL: C22, C58, G12, G15, E44

Palabras clave: Series de tiempo, rendimientos de activos, mercados internacionales, bitcoin.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Conditional Volatility and Potential Losses in Bitcoin Investments: A Risk Analysis

Abstract: In less than a year, Bolivia has shifted from prohibiting the use of cryptocurrencies to allowing their frequent use, raising new challenges for public policy in financial and technological regulation. This study analyzes the return dynamics and risk of Bitcoin—the most valuable crypto asset—using financial volatility models and computational algorithms implemented in Python. Based on a twelve-year daily time series, the results show that returns have a positive and statistically significant mean, though with limited explanatory power over variability, a typical feature of high-frequency financial data.

Volatility analysis confirms the presence of conditional heteroskedasticity, with significant ARCH and GARCH effects, and a high degree of persistence, suggesting that periods of high or low volatility tend to persist over time. Risk assessment through Value at Risk (VaR) revealed considerable sensitivity to the chosen methodology and time horizon: the Variance-Covariance method estimated a maximum potential daily loss of 5.72% at a 95% confidence level, while the Monte Carlo simulation for a 252-day horizon produced a VaR of -35.67%, indicating a much higher long-term risk. These findings underscore the need for regulatory policies that recognize the complexity and growing risk of cryptoassets, especially as they become more widely used for investment and savings by the Bolivian population.

JEL classification: C22, C58, G12, G15, E44

Keywords: Time series, asset returns, international markets, bitcoin.

Introducción

El creciente interés global por las criptomonedas ha llegado también a Bolivia, marcando un punto de inflexión en su panorama financiero a mediados de 2024. En un contexto económico complejo, caracterizado por la escasez de dólares estadounidenses entre 2023 y 2025, el Banco Central de Bolivia (BCB) decidió, en junio de 2024, levantar la prohibición que restringía el uso de activos digitales como el Bitcoin. Esta decisión abre un nuevo escenario para la economía nacional y plantea la necesidad urgente de comprender a fondo la naturaleza y riesgos de estos instrumentos financieros, especialmente en el contexto de economías emergentes.

Una de las principales razones por las que el BCB mostró cautela frente al uso de criptomonedas, particularmente en 2020, a través de la Resolución de Directorio 144/2020 se prohíbe a las entidades financieras procesar órdenes de pago por concepto de operaciones de compra – venta de cryptoactivos. Se prohíbe asociar o vincular Instrumentos Electrónicos de Pago autorizados por el BCB a cryptoactivos, así se convierte en el primer país en Latinoamérica en prohibir el uso de activos digitales. En sus comunicados hace referencia a uso ilícito de esta moneda y Esta característica representa un desafío significativo para la estabilidad financiera de países como Bolivia.

Los cambios bruscos en el valor de Bitcoin generan incertidumbre y pueden exponer a los participantes del mercado a pérdidas sustanciales. Por ello, es crucial realizar un análisis riguroso de su comportamiento. Esta investigación se propone analizar exhaustivamente la volatilidad de Bitcoin en el periodo comprendido entre 2013 y 2025. La metodología comienza con la modelización de la volatilidad mediante modelos GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), ampliamente utilizados en finanzas por su capacidad para capturar la variabilidad dinámica de los rendimientos. A continuación, se estima el Valor en Riesgo (VaR), que permite cuantificar la pérdida máxima esperada bajo condiciones normales de mercado y con un nivel de confianza específico. Finalmente, se realiza una simulación de Monte Carlo, que permite generar múltiples escenarios de comportamiento futuro del precio y estimar las pérdidas más probables. Este análisis se apoya en herramientas de aprendizaje supervisado, utilizando una amplia base de datos históricos de precios y volatilidad diaria.

La relevancia de este estudio radica en su capacidad para proporcionar información cuantificable y relevante sobre la volatilidad y el riesgo asociados al Bitcoin en el contexto boliviano. Comprender y medir adecuadamente estos factores es fundamental para que los inversores —tanto individuales como institucionales— puedan tomar decisiones informadas y gestionar eficazmente su exposición al mercado cripto. Asimismo, los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad para las autoridades regulatorias en el diseño de políticas públicas que mitiguen los riesgos potenciales vinculados a la creciente adopción de activos digitales en la economía nacional.

El análisis del comportamiento de los retornos, la volatilidad condicional y las pérdidas potenciales asociadas al Bitcoin se justifica por el reciente cambio en la postura regulatoria del país, así como por las condiciones macroeconómicas particulares que ha enfrentado la economía boliviana en los últimos años, especialmente la escasez de divisas y la disminución de las Reservas Internacionales Netas. Si bien Bitcoin es un activo transado en mercados globales, su creciente utilización de criptomonedas por parte de agentes económicos bolivianos, tanto para fines de inversión como de resguardo de valor, otorga relevancia empírica y práctica a un análisis de riesgo enfocado en el caso boliviano. En este sentido, los resultados del estudio buscan aportar evidencia cuantitativa para ser replicada a diferentes criptomonedas, que los resultados contribuya a la toma de decisiones de inversionistas y al diseño de políticas públicas financieras en Bolivia.

2. Revisión de literatura

La predicción y el análisis del comportamiento de las criptomonedas, especialmente Bitcoin dada su prominencia en el mercado, se han convertido en un área de estudio financiero cada vez más relevante (Lopez Garcia, 2023). El auge de la inteligencia artificial, particularmente el aprendizaje profundo, ha ofrecido nuevas herramientas para abordar la complejidad de la predicción de precios, permitiendo la identificación de patrones en grandes volúmenes de datos que serían imperceptibles mediante análisis tradicionales (Lopez Garcia, 2023). Bitcoin, como la primera criptomoneda descentralizada basada en la tecnología blockchain (Ramirez Giraldo & Cardenas Escobar, 2022), ha ganado significativa atención por su potencial de alta rentabilidad y como alternativa a las inversiones tradicionales, aunque su volatilidad inherente presenta tanto oportunidades como riesgos (Teket et al., 2024).

La volatilidad de un activo financiero es una medida de la incertidumbre o riesgo asociado a sus retornos, ya que refleja la magnitud de sus fluctuaciones en el tiempo. Bitcoin es particularmente volátil: se ha documentado que su mercado es “altamente especulativo y más volátil” que el de otras monedas tradicionales (Katsiampa, 2017). Dado que Bitcoin se utiliza mayormente como activo de inversión, analizar su volatilidad resulta “de gran importancia” para entender su riesgo inherente (Katsiampa, Volatility estimation for Bitcoin: A comparison of GARCH models, 2017).

Diversos enfoques metodológicos han sido empleados para comprender y modelar el comportamiento del precio y la volatilidad de Bitcoin. Lamonthé Fernandez et al identificaron factores influyentes en el precio de Bitcoin y Ethereum mediante el uso de redes neuronales artificiales, destacando la relevancia de variables como las publicaciones en foros, el volumen de transacciones en blockchain y la tasa de hash para la predicción del precio de Bitcoin (2020). En el ámbito del modelado de la volatilidad, Yildırım y Bekun aplicaron modelos ARCH, GARCH y EGARCH a los rendimientos de Bitcoin, encontrando que el modelo GARCH(1,1) era el más adecuado, aunque el modelo EGARCH(1,1) reveló efectos asimétricos de los shocks en la volatilidad, lo que concuerda con estudios previos que sugieren la superioridad de los modelos GARCH asimétricos en ciertos contextos (2023).

De manera similar, Bergsli et al. compararon modelos GARCH con modelos autorregresivos heterogéneos (HAR) para pronosticar la volatilidad de Bitcoin, utilizando varianza realizada estimada a partir de datos de alta frecuencia, y encontraron que los modelos EGARCH y APARCH mostraron el mejor desempeño entre los modelos GARCH, mientras que los modelos HAR basados en la varianza realizada superaron a los modelos GARCH basados en datos diarios, especialmente para pronósticos a corto plazo (2022). Teker et al.(2024) también emplearon modelos ARCH y GARCH para pronosticar la volatilidad del precio de Bitcoin, encontrando evidencia de efectos ARCH y sugiriendo la aplicación del modelo GARCH para estimar los impactos asimétricos de los shocks en la volatilidad, resaltando la importancia de modelos precisos para la gestión del riesgo y la optimización de estrategias de inversión en este mercado volátil. (2024)

3. Criptomonedas en Bolivia

Desde 2009, la tecnología blockchain y las criptomonedas han generado una transformación significativa en la estructura financiera global, impactando también a los usuarios en Bolivia. Inicialmente, el Banco Central de Bolivia (BCB) adoptó una postura de cautela, formalizada el 6 de mayo en la Resolución de Directorio N° 44/2014, advirtiendo sobre los riesgos inherentes a la naturaleza no regulada y descentralizada de estos activos, desaconsejando su uso y señalando la responsabilidad individual ante posibles pérdidas (2014). Esta postura se endureció en diciembre de 2020 con la Resolución de Directorio 144/2020, que prohibió a las entidades financieras procesar pagos relacionados con la compra-venta de cryptoactivos y vincular instrumentos electrónicos de pago autorizados por el BCB a estos activos, convirtiendo a Bolivia en el primer país latinoamericano en imponer una prohibición de este tipo (2020).

El 21 de mayo de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por comunicado en redes enfatiza el peligro de las criptomonedas, argumentando fuertemente cinco puntos, que no se pueden cambiar por dinero “real”, que las transacciones no son reversibles, los más altos inversores tienen ganancias a costa de los nuevos o pequeños como las estafas piramidales, expone a las personas a ser víctimas de estafas con promesas de rápidas y grandes ganancias, y que su valor se aumenta y disminuye rápida y bruscamente, por lo que pueden generar altas e irrecuperables pérdidas.

Sin embargo, un cambio de política se materializó a mediados de 2024, impulsado por la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN) desde 2014, exacerbada desde mediados de 2023 y generando problemas en el comercio exterior. En junio de 2024, el BCB mediante Resolución de Directorio N° 082/2024, en coordinación con la Autoridad de Supervisión y fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y considerando las recomendaciones del Grupo Acción Financiera de Latinoamericano (GAFILAT) en su Evaluación Mutua 2024, derogó la Resolución N° 144/2020, habilitando el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones con activos virtuales.

Figura 1.
Reservas Internaciones por componente y nivel de reservas adecuadas (% PIB)

Fuente: CEBEC con información del BCB y del FM. Elaboración: (Diario, 2023)

Figura 2
Evolución del saldo de RIN, 2023 – 2024 (Millones dólares)

Fuente Elaboración BCB

Esta apertura se consolidó en septiembre de 2024 con la Resolución de Directorio 111/2024, que permitió el uso de billeteras digitales (EWallet) y la emisión virtual de tarjetas electrónicas, requiriendo modificaciones normativas. El BCB enfatizó que el boliviano sigue siendo la única moneda de curso legal y que los riesgos asociados a los activos virtuales son responsabilidad de los usuarios, observándose un crecimiento superior al 100% en las operaciones con estos activos en los tres meses posteriores a la flexibilización, alcanzando un volumen comercializado de \$us 46.8 millones.

En conjunto, la evidencia teórica y empírica revisada pone de manifiesto que el Bitcoin constituye un activo financiero caracterizado por una elevada volatilidad, una estructura de mercado altamente concentrada y una marcada sensibilidad a choques externos, lo que incrementa la probabilidad de movimientos extremos en sus retornos. Estas características resultan especialmente relevantes en economías emergentes como Bolivia, donde la reciente apertura regulatoria al uso de criptoactivos amplifica la exposición de los agentes económicos a riesgos financieros poco tradicionales. En este contexto, se hace necesario adoptar un enfoque metodológico que permita modelar de manera rigurosa la dinámica de la volatilidad condicional y cuantificar las pérdidas potenciales asociadas a la inversión en Bitcoin, tanto en horizontes de corto como de mediano plazo. Por ello, el presente estudio recurre a herramientas econométricas y de simulación ampliamente utilizadas en el análisis de riesgo financiero, cuya descripción y justificación se desarrollan en la siguiente sección.

4. Metodología

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, fundamentado en el análisis de series de tiempo aplicado a los precios diarios de Bitcoin (BTC-USD). El periodo de observación comprende desde enero de 2013 hasta abril de 2025, abarcando diversas etapas clave en la evolución de este activo digital. Se capturan eventos de alta relevancia como su fase de crecimiento inicial, los máximos históricos registrados alrededor de 2018 (cercano a los \$20,000 USD), el nuevo auge observado entre 2021 y 2022 (aproximándose a los \$70,000 USD), así como la posterior superación del umbral de los \$100,000 USD en 2025. A pesar de la aparición de nuevas criptomonedas y de la creciente competencia en el ecosistema digital, Bitcoin ha logrado conservar su posición como el principal referente de valor en el mercado cripto.

La modelización y el análisis se llevaron a cabo utilizando el entorno de programación Jupyter Notebook y el modelo de inteligencia artificial Gemini AI. La metodología implementada se estructuró en diversas etapas: (i) recopilación y depuración de los datos diarios de precios de Bitcoin; (ii) realización de pruebas de raíz unitaria para determinar la estacionariedad de las series de precios y rendimientos logarítmicos; (iii) cálculo de los rendimientos logarítmicos diarios como preparación para el modelado de la volatilidad; (iv) identificación y estimación de un modelo Autorregresivo de Media Móvil (ARMA) para capturar la dinámica de la media de la serie de rendimientos; (v) aplicación de modelos GARCH para modelar la heteroscedasticidad condicional, explorando distintas especificaciones (p, q) para optimizar el ajuste; (vi) estimación del Valor en Riesgo (VaR) a partir del modelo de volatilidad seleccionado; y (vii) ejecución de simulaciones de Monte Carlo con el fin de proyectar escenarios futuros de precios y cuantificar la distribución de posibles pérdidas.

Las variables de interés primario fueron los precios diarios de Bitcoin y sus rendimientos logarítmicos, considerados en el análisis con el propósito de modelar la volatilidad y medir el riesgo financiero asociado a la tenencia de este activo en el largo plazo. La investigación proporciona un diagnóstico robusto de la evolución del riesgo en Bitcoin, integrando herramientas econométricas y de simulación que permiten capturar tanto las características dinámicas de la serie como los posibles escenarios futuros en un entorno caracterizado por elevada incertidumbre y alta volatilidad estructural.

5. Modelo

Recientemente existe un volumen considerable de investigaciones dedicadas a la predicción del precio de bitcoin, empleando diversas técnicas que van desde el aprendizaje automático hasta la regresión. Estos estudios se basan en el análisis de datos históricos de negociación, incluyendo fechas, precios de apertura, máximos, mínimos y otros detalles relevantes. Dentro de las metodologías de pronóstico, los métodos estadísticos han demostrado ser una herramienta popular y efectiva para la predicción de Bitcoin, como lo evidencian múltiples trabajos académicos. En particular, las técnicas estadísticas ARIMA, AR, MA y GARCH son frecuentemente aplicadas en la modelización de los precios de esta

criptomoneda. Roy, Nanjiba y Chakrabarty utilizando datos de series de tiempo, aplicaron los modelos ARIMA, AR y MA para predecir el precio de Bitcoin, obteniendo los resultados más precisos con el modelo ARIMA, que alcanzó una exactitud del 90.31% (2018). La técnica ARIMA también ha sido empleada en otros estudios.

Por otro lado, Katsiampa identificó que el modelo AR-GARCH ofrecía la mayor precisión al pronosticar el precio de cierre diario de Bitcoin utilizando modelos GARCH (2017). Bakar y Rosbi, desarrollaron un pronóstico basado en el método de Media Móvil Ponderada, reportando una tasa de error MAPE del 0.72% (2018). Las técnicas de aprendizaje automático, reconocidas por su eficiencia en diversas áreas de pronóstico, también han sido extensamente utilizadas para predecir el precio de Bitcoin. Entre las técnicas más comunes se encuentran SVM, MLP, LR, RNN, CNN y GRU (Velásquez, 2023). Chen, Li y Sun aplicaron modelos de aprendizaje automático como Random Forest, XGBoost, Análisis Discriminante Cuadrático, Máquina de Vectores de Soporte y Memoria a Largo Corto Plazo para predecir los precios de Bitcoin a diferentes frecuencias, en intervalos de cinco minutos, aunque los métodos estadísticos demostraron una mayor precisión, alcanzando un 67.2% (2019). Los métodos de aprendizaje profundo han sido incorporados en el desarrollo de modelos de predicción de precios de Bitcoin. Lamothe, Fernández utilizaron los métodos DRCNN, LSTM y ARIMA para predecir el precio de Bitcoin, logrando una alta precisión que osciló entre el 92.61% y el 95.27% para sus modelos (2020).

En un estudio relacionado, Klein, Thu y Walther implementaron un modelo BEKK-GARCH para analizar las correlaciones condicionales variables en el tiempo entre Bitcoin y el oro en relación con un conjunto de activos (2018). Su investigación no encontró evidencia que respalde la idea de que Bitcoin pueda ser un activo de cobertura más efectivo que el oro como parte de una cartera, debido a la inconsistencia de las correlaciones. Critien, Gatt y Ellul publicaron una investigación posterior que buscaba ir más allá de la simple predicción direccional del precio (2022). En lugar de pronosticar si el precio subiría o bajaría, su modelo se enfocaba en indicar “la magnitud del cambio de precio” (Critien et al., 2022). Para lograr esto, el estudio incorporó mensajes de Twitter, además de datos históricos de precios de Bitcoin, para medir la opinión popular sobre el activo. Un aspecto destacado de este trabajo fue el uso de un modelo bidireccional

de memoria a largo corto plazo, compuesto por dos LSTM: uno para los datos históricos de precios y otro para los tuits de Twitter. Utilizando 450 días de datos históricos, el modelo alcanzó una precisión del 64.18% (Critien et al., 2022). Además del modelado de la volatilidad del Bitcoin a través de la metodología GARCH, se aborda la evaluación del riesgo mediante la estimación del Valor en Riesgo (VaR) y el análisis de simulación de Monte Carlo.

La aplicación del modelo GARCH permite capturar las dinámicas cambiantes de la volatilidad del Bitcoin a lo largo del periodo de estudio, proporcionando una base sólida para la cuantificación del riesgo potencial. El cálculo del VaR, utilizando los parámetros derivados del modelo GARCH, busca determinar la máxima pérdida esperada bajo condiciones normales de mercado y con un nivel de confianza específico, ofreciendo una medida crucial para la gestión del riesgo financiero asociado a este activo digital. Complementariamente, se implementa un análisis de simulación de Monte Carlo, una técnica probabilística que genera múltiples escenarios futuros de precios del Bitcoin basados en la volatilidad modelada por el GARCH y distribuciones de probabilidad empíricas. Esta aproximación permite explorar un amplio espectro de posibles resultados y evaluar la distribución de pérdidas potenciales, proporcionando una perspectiva más robusta sobre el riesgo en comparación con las estimaciones puntuales del VaR. La combinación de estas tres metodologías – el modelado de la volatilidad con GARCH, la estimación del riesgo máximo con VaR y la exploración de escenarios futuros con la simulación de Monte Carlo – busca ofrecer una comprensión integral y detallada del perfil de riesgo del Bitcoin durante el periodo analizado, contribuyendo así a una toma de decisiones más informada para los participantes del mercado (Macias Vargas, 2003).

6. Resultados

Durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y abril de 2025, el precio de Bitcoin (BTC-USD) experimentó una evolución caracterizada por fuertes oscilaciones y una tendencia general de crecimiento exponencial. En los primeros años, hasta finales de 2016, el precio se mantuvo relativamente bajo y estable, oscilando mayormente por debajo de los \$1,000 USD. A partir de 2017, Bitcoin entró en una fase de apreciación acelerada que culminó en diciembre de

ese año con un primer máximo histórico cercano a los \$20,000 USD. Esta fase de expansión fue seguida por una corrección pronunciada en 2018, cuando los precios retrocedieron de forma significativa, descendiendo hasta niveles cercanos a los \$3,000–\$4,000 USD.

Entre 2019 y principios de 2020, el mercado de Bitcoin mostró signos de recuperación moderada, aunque con volatilidad persistente. La dinámica cambió de manera sustancial a partir de finales de 2020, dando inicio a un nuevo ciclo alcista que llevó al precio a superar los \$60,000 USD en múltiples ocasiones durante 2021. No obstante, en el periodo 2021–2022, se observaron episodios de alta volatilidad que resultaron en fuertes caídas y repuntes en los precios. A partir de 2023, el mercado retomó una tendencia ascendente sostenida, consolidándose como una de las fases de mayor crecimiento en la historia del activo. En este proceso, Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos, superando la barrera simbólica de los \$100,000 USD a principios de 2025, antes de mostrar cierta corrección posterior.

Figura 3
Precios BTC - USD (2013-2025)

Fuente: Yahoo Finance/Elaboración Propia

En conjunto, el comportamiento de los precios de Bitcoin en este extenso horizonte temporal refleja su naturaleza altamente volátil, influenciada tanto por factores endógenos (como mejoras tecnológicas y cambios en su percepción como activo de inversión) como exógenos (regulaciones, políticas monetarias globales y eventos macroeconómicos). A pesar de los ciclos de expansión y contracción,

la tendencia de largo plazo evidencia un crecimiento notable en su valoración, consolidando a Bitcoin como un activo de importancia estratégica en el mercado financiero contemporáneo.

Figura 4
Retornos de BTC - USD

Fuente Yahoo Finance/Elaboración Propia

Figura 5
Histograma de los retornos BTC-USD

Fuente Yahoo Finance/Elaboración Propia

Se presentan los retornos simples diarios de Bitcoin (panel izquierdo) y su correspondiente histograma de frecuencias (panel derecho). El gráfico temporal de retornos revela un comportamiento caracterizado por alta volatilidad, con

fluctuaciones que varían entre aproximadamente -30% y +20% en un solo día. Se observan picos de extrema variabilidad, destacando eventos de caídas abruptas, particularmente alrededor de 2020, lo que podría asociarse a eventos macroeconómicos de alta repercusión como la crisis por la pandemia de COVID-19.

El histograma muestra que la distribución de los retornos está fuertemente concentrada alrededor de cero, pero exhibe colas pesadas (leptocurtosis), lo que sugiere una mayor probabilidad de observar cambios extremos en comparación con una distribución normal.

Figura 6
Logaritmo de los retornos BTC-USD

Fuente Yahoo Finance/Elaboración Propia

Figura 7
Histograma del logaritmo de retornos

Fuente Yahoo Finance/Elaboración Propia

De igual manera, se realizó el análisis del logaritmo de los retornos, se representan los retornos logarítmicos diarios y su distribución de frecuencias. La figura 6 de log-retornos mantiene un comportamiento similar en términos de volatilidad y eventos extremos, aunque ajusta las diferencias relativas mejor que los retornos simples, especialmente para cambios porcentuales más grandes.

El histograma de los log-retorno (figura 7) refuerza la evidencia de concentración alrededor del cero, también con colas pesadas, aunque visualmente parece mostrar una simetría ligeramente mayor en comparación con los retornos simples. Esto es consistente con las propiedades estadísticas de los retornos logarítmicos, que tienden a normalizarse mejor en presencia de grandes variaciones de precios.

Ambos análisis indican que los rendimientos de Bitcoin no siguen una distribución normal clásica, sino que presentan características típicas de activos financieros altamente volátiles: alta curtosis (mayor concentración en el centro y colas más gruesas) y posible asimetría. Estas propiedades justifican el uso de modelos econométricos robustos, como los modelos GARCH, que permiten capturar de manera adecuada la volatilidad condicional y los riesgos de fluctuaciones extremas en los precios del activo digital.

Seguidamente se realizó la prueba de raíz unitaria, los resultados de la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) aplicada a la serie de precios de cierre de Bitcoin (BTC-USD) indican de manera consistente la no estacionariedad de la serie. Bajo las tres especificaciones consideradas —sin constante, con constante y con constante y tendencia— los estadísticos ADF obtenidos (0.4142, -0.4625 y -2.2215, respectivamente) son superiores en valor absoluto a los valores críticos de los niveles de significancia del 1%, 5% y 10%.

Además, los p-valores elevados (mayores a 0.47) respaldan la no-rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria. Estos resultados son coherentes con la naturaleza de los precios financieros, los cuales suelen seguir procesos de caminata aleatoria, evidenciando tendencias de largo plazo y alta persistencia en los choques.

Los resultados para la serie de retornos simples de Bitcoin muestran evidencia sólida de estacionariedad. En todas las especificaciones del test, los estadísticos ADF (-18.4778, -63.4045 y -63.4004) son mucho menores que los valores críticos de corte, con p-valores prácticamente nulos. Estos hallazgos permiten

rechazar contundentemente la hipótesis nula de raíz unitaria, lo que sugiere que los retornos son procesos estacionarios. Esta propiedad es fundamental en el análisis financiero y econométrico, ya que permite aplicar técnicas de modelado de series de tiempo como ARMA y GARCH, que requieren estacionariedad para una correcta especificación y estimación de los parámetros.

Tabla 1
Resultados prueba de Raíz Unitaria

Serie	Especificación	ADF Statistic	p-value	Valores críticos (1%, 5%, 10%)	Estacionariedad
Precios (Close)	Sin constante	0.4142	0.8044	-2.5663, -1.9411, -1.6168	No
Precios (Close)	Con constante	-0.4625	0.8991	-3.4321, -2.8623, -2.5672	No
Precios (Close)	Con constante y tendencia	-22.215	0.4778	-3.9611, -3.4116, -3.1277	No
Retornos	Sin constante	-184.778	3.90e-29	-2.5663, -1.9411, -1.6168	Sí
Retornos	Con constante	-634.045	0.0	-3.4321, -2.8623, -2.5672	Sí
Retornos	Con constante y tendencia	-634.004	0.0	-3.9611, -3.4116, -3.1277	Sí

Fuente Elaboración Propia

La evidencia empírica respalda un patrón característico de los activos financieros: los precios siguen un comportamiento no estacionario, mientras que los retornos derivados de ellos son estacionarios. Este resultado justifica metodológicamente el enfoque adoptado en este estudio, donde el modelado de la media y la volatilidad se realiza sobre los retornos, en lugar de los precios, optimizando así la calidad de los pronósticos y del análisis de riesgo aplicados al activo Bitcoin.

Tabla 2
Resultados del modelo ARMA

Parámetro	Coficiente	Error estándar	z	p-valor	IC 95% inferior	IC 95% superior	Significativo
Constante (const)	0.0021	0.001	3.427	0.001	0.001	0.003	Sí
AR(1) (ar.L1)	-0.0092	4.382	-0.002	0.998	-8.598	8.579	No
AR(2) (ar.L2)	0.0039	1.658	0.002	0.998	-3.246	3.254	No
MA(1) (ma.L1)	-0.0093	4.383	-0.002	0.998	-8.599	8.580	No
MA(2) (ma.L2)	0.0039	1.584	0.002	0.998	-3.101	3.109	No
σ^2 (sigma2)	0.0014	1.56e-05	87.119	0.000	0.001	0.001	Sí

Fuente: Elaboración Propia

El modelo ARIMA(2, 0, 2) estimado sobre los retornos de Bitcoin muestra que únicamente la constante y la varianza de los errores (σ^2) son estadísticamente significativas al nivel del 1%. Los coeficientes asociados a los componentes autorregresivos (AR(1) y AR(2)) y de media móvil (MA(1) y MA(2)) presentan altos errores estándar, valores z cercanos a cero y p-valores elevados, lo cual indica que estos términos no contribuyen de manera significativa a la dinámica de la serie. Pese a ello, el ajuste general del modelo es aceptable, como sugiere el valor elevado del logaritmo de la verosimilitud (6519.388) y los valores negativos de los criterios de información AIC (-13026.775) y BIC (-12989.876), que reflejan un compromiso adecuado entre ajuste y parsimonia.

El modelo de la media es: $r_t = 0.002114 + \varepsilon_t$

donde:

r_t es el retorno de Bitcoin en el tiempo t

μ es la media constante estimada.

ε_t es el error o "innovación" en el tiempo t

Los resultados del diagnóstico del modelo revelan ciertas limitaciones que deben considerarse. Aunque la prueba de Ljung-Box muestra ausencia de autocorrelación en los residuos, la prueba de Jarque-Bera indica que los residuos no son normalmente distribuidos, caracterizándose por colas pesadas (kurtosis de 10.60) y leve asimetría negativa. Asimismo, la prueba de heterocedasticidad sugiere que la varianza de los errores no es constante en el tiempo, un comportamiento típico en series financieras. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de considerar modelos que capturen dinámicas de volatilidad condicional, como GARCH, para una mejor especificación de la varianza y un modelado más robusto del comportamiento de los retornos de Bitcoin.

Tabla 3
Resultados modelo GARCH

Componente	Parámetro	Valor Estimado	Error Estándar	Estadístico t	Valor p	Significancia
Media	μ (mu)	0.0021141	0.0005926	3.567	0.0003609	Sí (0.1%)
Varianza (GARCH)	ω (omega)	0.000027149	0.000002397	11.325	9,90E-27	Sí (0.1%)
	α_1 (alpha[1])	0.1000	0.02809	3.560	0.0003702	Sí (0.1%)
	β_1 (beta[1])	0.8800	0.02482	35.461	1,98E-272	Sí (0.1%)

Fuente: Elaboración Propia

En el presente análisis, se ajustó un modelo GARCH(1,1) con media constante a los retornos de Bitcoin. El coeficiente de la media constante (μ) fue estimado en 0.0021141, siendo estadísticamente significativo al nivel del 0.1%, lo que sugiere una ligera tendencia positiva en los retornos. Sin embargo, los valores de R-cuadrado y R-cuadrado ajustado son prácticamente nulos, indicando que la media no explica la variabilidad de los retornos, lo cual es común en series financieras de alta frecuencia. El modelo fue estimado mediante máxima verosimilitud asumiendo errores condicionales normales sobre un total de 3463 observaciones.

$$\sigma_t^2 = 2.7149 \times 10^{-5} + 0.1000\varepsilon_{t-1}^2 + 0.880\sigma_{t-1}^2 \quad (1)$$

donde:

σ_t^2 es la varianza condicional en el tiempo ttt.

$\omega = 2.7149 \times 10^{-5}$ es la constante de varianza base.

$\alpha_1 = 0.1000$ es el coeficiente ARCH (impacto de los choques pasados).

$\beta_1 = 0.8800$ es el coeficiente GARCH (persistencia de la volatilidad).

En cuanto a la varianza condicional, los parámetros del modelo GARCH(1,1) muestran que tanto los shocks recientes como la volatilidad pasada influyen significativamente en la volatilidad actual. El coeficiente omega (nivel base de varianza) fue positivo y altamente significativo, mientras que los coeficientes alpha (0.1000) y beta (0.8800) también resultaron ser estadísticamente significativos. Estos valores indican una alta persistencia de la volatilidad en los retornos de Bitcoin: choques pasados y volatilidad anterior tienen un impacto duradero sobre la volatilidad presente.

El modelo presentó un valor alto de log-verosimilitud y bajos valores de AIC y BIC, lo que refleja un ajuste adecuado dentro de su especificación. Además, se utilizó un estimador de covarianza robusto para mayor confiabilidad en la inferencia. No obstante, se recibió una advertencia sobre la escala de los datos ("DataScaleWarning"), sugiriendo la conveniencia de reescalar los retornos para mejorar la estabilidad del optimizador en futuras estimaciones. En general, el modelo confirma la naturaleza persistente de la volatilidad en los retornos de Bitcoin.

Figura 8
Histograma VaR retornos BTC

Fuente: Elaboración Propia

El análisis del Valor en Riesgo (VaR) al 95% de nivel de confianza, basado en la metodología de Varianza-Covarianza y asumiendo una distribución normal de los retornos de Bitcoin, arroja una pérdida potencial máxima del 5.72% en un horizonte de tiempo especificado (implícito en la frecuencia de los datos utilizados para calcular la media y la desviación estándar, que en este caso serían diarios si se utilizaron retornos diarios). Este resultado indica que, bajo condiciones normales

Figura 9
Distribución de la normal de retornos de VaR

Fuente: Elaboración Propia

de mercado, existe una probabilidad del 5% de que la pérdida en un día supere el 5.72% del valor del portafolio o inversión en Bitcoin. La gráfica complementaria ilustra esta interpretación al sombreadar el área bajo la curva de distribución normal que corresponde al 5% inferior de los retornos, con la línea vertical roja marcando el umbral del VaR en -5.72%.

Es crucial reconocer que la validez de este resultado del VaR depende fuertemente del supuesto de normalidad de la distribución de los retornos, un supuesto que a menudo se viola en los mercados financieros, especialmente en el caso de criptomonedas conocidas por sus colas pesadas y alta curtosis, como se evidenció en el análisis de los residuos del modelo ARIMA previo. Por lo tanto, si bien el VaR del 5.72% proporciona una estimación inicial del riesgo a la baja, esta podría subestimar la verdadera magnitud de las pérdidas potenciales en eventos extremos o shocks de mercado que no se reflejan adecuadamente en una distribución normal. En consecuencia, sería prudente complementar este análisis con enfoques de VaR no paramétricos (como la simulación histórica) o modelos que capturen mejor las características leptocúrticas de la distribución de los retornos de Bitcoin para obtener una evaluación del riesgo más robusta y realista.

Figura 10.
Distribución de portafolio escenarios de Simulación

Fuente: Elaboración Propia

La simulación de Monte Carlo, basada en 10,000 simulaciones para un horizonte de 252 días, arroja una estimación del Valor en Riesgo (VaR) al 95% de nivel de confianza de -35.67%. Este resultado sugiere que, según los escenarios

simulados, existe una probabilidad del 5% de que las pérdidas del portafolio o la inversión en Bitcoin superen el 35.67% durante el periodo de 252 días considerado. La gráfica adjunta, un histograma de la distribución de los rendimientos simulados, visualiza la dispersión de los posibles resultados. La línea vertical roja marca el umbral del VaR en -35.67%, delimitando la cola izquierda de la distribución donde se encuentran el 5% de las peores pérdidas simuladas.

Comparado con el VaR del -5.72% obtenido bajo el supuesto de una distribución normal y un horizonte implícito de un día, el VaR de -35.67% derivado de la simulación de Monte Carlo para un periodo de 252 días refleja una perspectiva de riesgo significativamente mayor a largo plazo. Esto subraya la importancia del horizonte temporal en la evaluación del riesgo y sugiere que, al considerar un periodo de inversión más extenso, las pérdidas potenciales extremas podrían ser sustancialmente mayores que las indicadas por un análisis de un solo día bajo una distribución paramétrica. La simulación de Monte Carlo, al no estar restringida por el supuesto de normalidad y al incorporar la dinámica de la volatilidad a lo largo de múltiples periodos simulados, proporciona una evaluación del riesgo más flexible y potencialmente más realista para la toma de decisiones de inversión a mediano plazo en Bitcoin.

Figura 11
Simulación de retornos para 250 días

Fuente: Elaboración Propia

La gráfica presenta los resultados de una simulación de Monte Carlo para el precio de Bitcoin durante un horizonte de 252 días (aproximadamente un año). Cada línea de color representa una posible trayectoria del precio de Bitcoin generada a partir de 10,000 simulaciones. El eje horizontal representa los días, mientras que el eje vertical muestra el precio de Bitcoin en dólares estadounidenses (USD).

Conclusiones

El presente ha abordado el análisis de la volatilidad y el riesgo de Bitcoin utilizando una secuencia de modelos y técnicas econométricas. Inicialmente, el análisis de raíz unitaria confirmó la no estacionariedad de la serie de precios de Bitcoin, justificando el uso de los retornos para el modelado posterior. La aplicación de un modelo ARIMA (2, 0, 2) a los retornos reveló una significancia limitada de los coeficientes AR y MA, junto con problemas de no normalidad y heteroscedasticidad en los residuos, sugiriendo la necesidad de un modelo que capture la varianza condicional.

La estimación de un modelo GARCH(1,1) con media constante proporcionó evidencia robusta de volatilidad dependiente del tiempo en los retornos de Bitcoin, con coeficientes ARCH y GARCH altamente significativos que indicaron la influencia de shocks pasados y la persistencia de la volatilidad. Sin embargo, el modelo de la media no mostró una capacidad predictiva significativa.

La evaluación del riesgo a través del Valor en Riesgo (VaR) arrojó resultados contrastantes según la metodología y el horizonte temporal. El VaR de Varianza-Covarianza al 95% para un horizonte implícito de un día estimó una pérdida máxima potencial del 5.72%, bajo el supuesto de normalidad de los retornos. En contraste, la simulación de Monte Carlo para un horizonte de 252 días generó un VaR al 95% de -35.67%, reflejando un riesgo significativamente mayor a largo plazo y evidenciando la sensibilidad del riesgo al horizonte de inversión y la distribución de los rendimientos simulados, que no se limitaron al supuesto de normalidad.

Finalmente, la visualización de las trayectorias de precios simuladas por el método de Monte Carlo ilustró la considerable incertidumbre y la amplia gama de posibles resultados futuros para el precio de Bitcoin, con potencial tanto

para ganancias sustanciales como para pérdidas significativas. En conjunto, estos análisis resaltan la alta volatilidad y el riesgo inherente a la inversión en Bitcoin, subrayando la importancia de utilizar modelos de volatilidad como GARCH para comprender su dinámica y técnicas de gestión del riesgo como el VaR y la simulación de Monte Carlo para cuantificar y visualizar las posibles pérdidas. Los hallazgos sugieren que la gestión del riesgo en Bitcoin debe considerar tanto la volatilidad a corto plazo como el potencial de movimientos extremos a largo plazo, y que los supuestos sobre la distribución de los rendimientos tienen un impacto crítico en la evaluación del riesgo.

Referencias Bibliográficas

- Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2018). Weighted Moving Average of Forecasting Method for Predicting Bitcoin Share Price using High Frequency Data: A Statistical Method in Financial Cryptocurrency Technology. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*.
- Bergsli, L. Ø., Lind, A. F., Molnár, P., & Polasik, M. (2022). Forecasting volatility of Bitcoin. *Research in International Business and Finance* 59.
- Bolivia, B. C. (6 de Mayo de 2014). Resolución de Directorio N° 044/2014. La Paz, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.
- Bolivia, B. C. (15 de Diciembre de 2020). Resolución de Directorio N°144/2020. La Paz, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.
- Chen, Z., Li, C., & Sun, W. (2019). Bitcoin price prediction using machine learning: An approach to sample dimension engineering. *Journal of Computational and Applied Mathematics*.
- Critien, J. V., Gatt, A., & Ellul, J. (2022). Bitcoin price change and trend prediction through twitter sentiment and data volume. *Journal of Financial Innovation*.
- Diario, E. (30 de 12 de 2023). Cebec observa bajo nivel de Reservas Internacionales. *Economía*.
- Katsiampa, P. (2017). Volatility estimation for Bitcoin: A comparison of GARCH models. *Economics Letters* , 3-6.
- Katsiampa, P. (2017). Volatility estimation for Bitcoin: A comparison of GARCH models. *Sheffield Hallam University* , 3-6.
- Klein, T., Thu, H. P., & Walther, T. (2018). Bitcoin is not the New Gold – A comparison of volatility, correlation, and portfolio performance. *International Review of Financial Analysis*, 105-116.
- Lamonthe Fernández, P., Lamonthe López, P., Fernández Gámez, M. A., & Fernández Miguélez, S. M. (2020). Identificación de factores de influencia en el precio de las criptomonedas: evidencia para bitcoin y ethereum. *Cuadernos Económicos, GLOBALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD*, 100(18). <https://doi.org/10.32796/cice.2020.100.7126>
- Lopez Garcia, A. (2023). Análisis comparativo de redes neuronales profundas

- para la predicción del precio de mercado de bitcoin. *Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA* , 1-16.
- Macias Vargas, F. A. (2003). *Estimación del valor de riesgo para un portafolio de Tes: Simulación de Monte Carlo y aproximación Delta-Gamma*. Universidad de Los Andes, Bogota.
- Ramirez Giraldo, M. P., & Cardenas Escobar, A. Z. (2022). Cryptocurrencies World El mundo de las criptomonedas. *20th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology* (pp. 18-22). Florida - USA: BocaRaton.
- Roy, S., Nanjiba, S., & Chakrabarty, A. (2018). Bitcoin Price Forecasting Using Time Series Analysis. *21st International Conference of Computer and Information Technology (ICCIT)*.
- Teker, D., Teker, S., & Gümüštepe, E. D. (2024). BACKCASTING BITCOIN PRICES: IMPLEMENTATION. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 12(12), 2-9.
- Velásquez, J. D. (2023). Comparación de algoritmos de Deep Learning para pronósticos en los precios de Criptomonedas. *Ingenieria y Competitividad*.
- Yıldırım , H., & Bekun, F. V. (2023). Predicting volatility of bitcoin returns with ARCH, GARCH and EGARCH models. *Future Business Journal*.